

Protocolo Experimental Baseado em Jogo Sério para a Melhora da Destreza Manual em Indivíduos com a Doença de Parkinson

Kennedy Rodrigues Lima
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4243-9674

Luanne Cardoso Mendes
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Camile Marques Alves
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7509-1547

Cristiane Ramos de Moraes
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3026-6267

Luciane Aparecida Pascucci Sande de Souza
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Uberaba, Brasil
ORCID: 0000-0002-7160-9556

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Abstract — Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative pathology that affects the basal ganglia, resulting in motor signs and symptoms such as bradykinesia, tremor, rigidity, and postural instability in the affected individual. Due to their ability to unite cognitive and motor skills during gameplay, exergames have played an important role in the rehabilitation of Parkinson's disease. The need for personalized games necessitates the use of serious games, which are video games with serious goals, despite their interactivity and initial goal of promoting entertainment. Given that the motor signs and symptoms of Parkinson's disease can affect upper limb skills (such as writing, manipulating, reaching, and grasping) and the importance of upper limb skills and manual dexterity in performing Activities of Daily Living (ADL's), the need for serious games focused on the functional needs of patients with regard to manual dexterity becomes clear. In this regard, the study in question seeks to develop and implement an evaluation and intervention protocol through a serious game aimed at manual function rehabilitation, with the goal of improving functionality in Parkinson's disease patients.

Keywords — Rehabilitation, Parkinson's, Hands, Upper Limbs, Serious Games

I. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) trata-se de uma patologia neurodegenerativa que acomete os núcleos da base, levando o indivíduo acometido a manifestar sinais e sintomas motores, tais como: bradicinesia, tremor, rigidez e instabilidade postural [1]. Não há tratamento curativo para a doença de Parkinson, contudo, utiliza-se o tratamento medicamentoso na tentativa de suprimir o déficit de dopamina [2].

A utilização de exergames na reabilitação da DP vem apresentando um papel importante, devido à sua capacidade de unir habilidade cognitiva e motora durante a jogabilidade. Além disso, visa-se a combinação de aspectos motivacionais do jogo com os benefícios do exercício físico [3]. Os sistemas validados para a neuroreabilitação na DP mais utilizados e que estão disponíveis no mercado são: o Nintendo Wii, Playstation Move e Kinect plus XBOX 360. Entretanto, ou os jogos são muito difíceis para o manuseio dos pacientes, ou os mesmos progridem de forma muito rápida deixando de focar na habilidade que foi objetivada para a sua utilização [1]. O fato é que os jogos comerciais não foram desenvolvidos com finalidade terapêutica.

A criação de jogos sérios que sejam personalizados e focados nas necessidades dos pacientes se faz necessária para que a terapia possa ter sucesso. Para o desenvolvimento de um jogo personalizado e que atenda as demandas dos indivíduos com a DP, é importante determinarmos as suas incapacidades e funcionalidades para que então a atividade possa ser direcionada a um objetivo funcional. Para isso, a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) - uma abordagem desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) - é utilizada [4,5].

Com base no que foi exposto o presente estudo propõe o desenvolvimento de um protocolo de avaliação e aplicação de um jogo sério com base nos critérios da CIF. Justificando-se pelo fato de que os comprometimentos de membros superiores são responsáveis por sérios declínios na qualidade de vida dos indivíduos com a DP, já que afetam diretamente a execução de suas atividades básicas do dia a dia.

Portanto o estudo em questão tem como objetivo propor um protocolo de avaliação e intervenção por meio de um jogo sério voltado para reabilitação da função manual.

II. METODOLOGIA

A. Participantes

Os participantes serão recrutados na cidade de Uberlândia, mais precisamente na Associação Parkinson do Triângulo, desde que atendam aos seguintes critérios de elegibilidade:

- Ter diagnóstico confirmado da DP, realizado por um médico neurologista ou geriatra;
- Ler e concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
- Ter idade entre 40 e 100 anos;
- Indivíduos com DP leve a moderada (níveis I, II e III da Hoehn & Yahr) [6];
- Não possuir histórico de outras doenças neurológicas ou musculoesqueléticas;
- Não apresentar comprometimentos visuais (teste de acuidade visual utilizando a Escala Optométrica de Snellen (ESCALA OPTOMÉTRICA DE SNELLEN- AVALIAÇÃO DA ACUIDADE

VISUAL, [s. d.]) e auditivos graves (questionário auto declarativo sobre perda auditiva);

- Ter pontuação no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) > 25 [7];
- Se adequar às necessidades funcionais e de estrutura corporal para o treinamento mediante avaliação baseada na CIF (WHO | INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH (ICF), 2019) [8].

B. Amostra

Será utilizada uma amostra de conveniência de 30 indivíduos com a DP, que serão divididos em dois grupos: um Grupo Experimental (GE), formado por 15 indivíduos que irão interagir com o jogo sério utilizando um dispositivo de Interface Homem Máquina (IHM); e um Grupo Controle (GC), formado por 15 indivíduos que irão realizar somente a terapia convencional. Para a categorização dos participantes em grupos, estes serão avaliados por meio da escala de Hoehn e Yahr HOEHN [6], para seleção dos participantes que se encaixarem nos níveis I, II ou III de progressão da doença.

III. MEDIDAS DE AVALIAÇÃO

A. Avaliação de Questionário

Será aplicado o questionário Parkinson Disease Questionary 39 (PDQ-39) para avaliar os impactos que o jogo terá sobre a qualidade de vida dos participantes. O PDQ-39 contém 39 questões divididas nos seguintes domínios: mobilidade, atividades de vida diária, bem estar emocional, suporte social, desconforto corporal, estigma, cognição e comunicação. Dentre essas questões os participantes poderão responder de acordo com as seguintes opções: nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente e sempre.

B. Testes e Tarefas

- Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) Parte III - Avaliação Motora.
- Teste de Caixa e Bloco: Avalia a habilidade e a destreza manual. No estudo proposto, esse teste será realizado no lado mais afetado, o mesmo que irá interagir com o jogo sério. O teste tem como objetivo mover o máximo de blocos de um compartimento da caixa para o outro em um minuto. Quanto mais blocos movidos, maior é a pontuação em uma relação bloco por minuto e melhor é considerado a destreza manual [9, 10, 1].
- Jebsen Taylor Adaptado: Avalia a função manual. Este teste é composto por tarefas manipulativas semelhantes às realizadas pelos pacientes no dia a dia, sendo dividida em sete subtestes: 1 - Escrita; 2 - Simulação da tarefa de virar cartas, 3 - Levantamento de pequenos objeto IHMs, 4 - Simulação do uso de talher na alimentação, 5 - Empilhar copos, 6 - Levantamento de grandes objetos e 7 - Levantamento de objetos grandes e pesados. Cada um dos subtestes terá a sua execução cronometrada com o intuito do participante realizá-lo o mais rápido possível [11,12].
- Checklist da CIF: Os componentes Atividade e Participação do checklist serão utilizados para avaliar o nível de funcionalidade e incapacidade dos participantes que tratam da maneira como o indivíduo executa suas AVD's e age na sua vida social.

- Tarefa Funcional: Será realizada uma tarefa de alcance ajustada mediante o comprimento do membro superior do indivíduo. Para isso, o indivíduo ficará sentado de frente a uma mesa com o antebraço apoiado e os cotovelos flexionados a 90°. Em seguida, ele deverá realizar uma flexão do braço a 90°, com extensão do antebraço, pegar um objeto cilíndrico que estará posicionado à frente em uma superfície elevada e colocar esse objeto sobre a mesa. A tarefa funcional será realizada com o intuito de avaliar o controle de punho e a capacidade de transferência no efeito do jogo sério com foco nas mãos para todo o membro superior avaliado, exigindo o trabalho dos seguintes músculos: Flexor Radial do Carpo e Extensor Ulnar do Carpo. Por isso, será realizada também a avaliação eletromiográfica (EMG) durante a tarefa funcional.

C. Avaliação Eletromiográfica

Será realizada a avaliação EMG antes de iniciar a aplicação do protocolo com o jogo sério e o treinamento da cartilha e após o termino do protocolo, ou seja cada participante será submetido a avaliação eletromiográfica duas vezes, ao adentrar o estudo e ao encerrar seu protocolo, capturando a resposta da ativação muscular dos músculos exigidos para a realização da tarefa funcional selecionada.

Para a coleta dos dados será utilizado um aparelho EMG da empresa EMG System do Brasil. Antes de iniciar a coleta, será realizada a tricotomia da pele utilizando lâmina de barbear e álcool 70%, visando diminuir a impedância da pele para melhor captura do sinal EMG. Posterior à preparação da pele, serão colocados os eletrodos de detecção, posicionados sobre o ventre muscular dos respectivos músculos no sentido da fibra muscular; e o eletrodo de referência, colocado sobre a proeminência óssea do cotovelo no segmento avaliado, respeitando a distância entre os eletrodos de 2cm de acordo com recomendações do estudo de [13].

O sinal captado pelo equipamento de EMG trata-se de um sinal analógico que precisa ser convertido em sinal digital para posterior extração e análise dos dados. Para isso, serão definidos os seguintes parâmetros [14]: frequência de amostragem de 2000 Hz para não ocorrer perda de sinal captado, pois a frequência de um sinal EMG de superfície fica em torno de 400-500 Hz; eletrodo de superfície de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl); amplificadores de 400-500 Hz caso o sinal captado pelo EMG apresente baixa amplitude, mesmo com todo o processo de preparação da pele, mantendo assim a qualidade do sinal pela relação razão/ruído; filtro passa-baixa de 500 Hz e passa-alta de 10-20 Hz.

IV. INTERVENÇÃO

O jogo sério será aplicado a esses indivíduos durante seis semanas, com uma frequência de duas vezes semanais e cada sessão terá duração de 30 a 45 minutos contabilizando 12 sessões e um total de 9 horas interagindo com o jogo sério. As tarefas do jogo irão contemplar os movimentos presentes na avaliação motora pela MDS-UPDRS Parte III [15]. Estas tarefas irão exigir execução de muitos movimentos, que devem ser executados da forma mais correta possível, para concluir os objetivos do jogo em cada fase. Alguns movimentos serão essenciais: (a) movimentos de abrir e fechar as mãos (b) movimentos de pinça, (c) movimentos de flexão/extensão e (d) adução/abdução do punho, (e) supinação/pronação (indicados na Figura 1). O jogo será composto por quatro fases, e em cada uma delas, a execução

de um movimento citado acima será necessário para cumprimento das metas.

Figura 1 - Movimentos requeridos para conclusão das fases: (a) abre e fecha a mão; (b) pinça; (c) flexão e extensão do punho; (d) adução e abdução do punho; (e) pronação e supinação da mão.

Os indivíduos do GC receberão uma cartilha contendo os mesmos movimentos essenciais que serão realizados no jogo sério. Então, os participantes do GC serão acompanhados remotamente e instruídos a realizar duas sessões por semana e cada sessão terá um tempo de duração de 30 a 45 minutos contabilizando 12 sessões e um total de 9 horas executando o treinamento da cartilha, durante as sessões os participantes deverão executar os movimentos mencionados na cartilha, sendo o tempo de cada sessão dividido da seguinte forma: duas séries com dois minutos de execução do movimento e um minuto de descanso entre as séries, duas vezes por semana, durante seis semanas.

V. JOGO SÉRIO (REHABEELITATION)

O jogo sério RehaBEElitation é composto por quatro diferentes fases, sendo necessário que o usuário controle os movimentos de uma abelha, em um ambiente 3D, que move-se permanentemente para frente no cenário do jogo. Na Figura 2 é possível visualizar a logo do jogo sério. Esse sistema já foi testado anteriormente em pessoas com a DP, no entanto, não foi utilizado em nenhum protocolo de reabilitação, como o proposto nesse estudo.

Figura 2 - Logo do jogo.

A Figura 3 mostra o avatar do jogo (abelha) em 3D. Para cumprir os objetivos do jogo é necessário que o participante controle o avatar que encontra-se em vôo livre.

Figura 3 - Avatar do jogo, visto em três ângulos diferentes.

As fases serão:

- **FASE DE TREINAMENTO** – Esta fase acontece antes de iniciar o jogo. Nela, os participantes são estimulados a executarem os movimentos contemplados em todas as fases do jogo sério (sugeridos pela avaliação da MDS-UPDRS). Neste momento, os participantes tem a oportunidade de acostumar com o sincronismo dos movimentos da mão e punho com o deslocamento da abelha no cenário do jogo. O participante deve executar corretamente os movimentos requeridos, que serão indicados por figuras explicativas que mudam de cor após a execução correta do movimento.
- **FASE 1: POLINIZAÇÃO** – Esta fase corresponde à primeira fase do jogo. O objetivo dela é recolher o pólen de uma flor e polinizar uma outra flor. O cenário apresenta um jardim com várias flores, com reflexos luminosos indicando quais delas estão com pólen para ser recolhido (sinalizadas na cor branca) e quais deverão ser polinizadas (sinalizadas na cor verde). Para que o participante recolha o pólen é necessário que ele aproxime a abelha de uma flor com reflexo branco e abra a mão para pegá-lo. O jogador deve fechar a mão, e mantê-la fechada até se dirigir à uma outra flor (com reflexo verde) para polinizá-la, abrindo a mão.
- **FASE 2: ALIMENTE AS LARVAS** – O objetivo da segunda fase do jogo é alimentar as larvas da colmeia. O cenário corresponde à uma colmeia, com larvas de abelhas dentro dos alvéolos. As larvas irão aparecer aleatoriamente para fora dos alvéolos da colmeia, indicando ao jogador que devem ser alimentadas. Para se dirigir à estas larvas e conseguir alimentá-las, os participantes devem executar os movimentos de flexão/extensão e adução e abdução da mão.
- **FASE 3: COLETE O NÉCTAR** – Na terceira fase do jogo, o objetivo é coletar o néctar das flores. O cenário também é um jardim com flores, com gotas de água sobre algumas delas, indicando quais flores estão com néctar para ser recolhido. Nesta fase, os participantes devem dirigir a abelha até as flores indicadas e fazer o movimento de pinça para pegar o néctar.
- **FASE 4: SEQUE O NÉCTAR** – Na quarta fase do jogo, o objetivo é secar o néctar coletado para que seja produzido o mel. O cenário é novamente a colmeia, com alvéolos destacados indicando que existe néctar para ser secado. Os participantes devem posicionar a abelha em frente aos alvéolos destacados e executar os movimentos de pronação e supinação da mão para que a abelha bata suas asas com mais força, a fim de secar o néctar.

VI. ANÁLISE DOS DADOS

A descrição e a apresentação dos dados relacionados ao questionário, aos testes de destreza e habilidade manuais e à pontuação no jogo do grupo GE será feita por meio de estatística descritiva. Para realizar os cálculos estatísticos será utilizado o programa R (R: THE R PROJECT FOR STATISTICAL COMPUTING, [s. d.]). Para análise dos dados EMG, primeiramente serão aplicadas técnicas de processamento de dados. Após esta etapa serão aplicados

testes estatísticos, com intuito de verificar se os sinais captados nos dois grupos apresentam diferenças antes e depois do estudo, iniciando novamente com a aplicação do teste de normalidade e testes posteriores, paramétricos ou não paramétricos.

VII. CONCLUSÃO

Com a realização desta pesquisa espera-se obter como desfecho a melhora do quadro motor avaliado, referente a destreza manual dos indivíduos, assim como a melhora na qualidade de vida. Estes fatores serão avaliados antes e após a interação do indivíduo com o jogo sério.

Algumas limitações poderão ocorrer durante a aplicação deste protocolo, como a não aderência dos participantes ao jogo ou possíveis desistências durante as sessões. No entanto, serão tomadas medidas para evitar isso, como o incentivo e feedbacks aos participantes por meio dos fisioterapeutas.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (CAPES – Programa CAPES/DFATD-88887.159028/2017-00, Programa CAPES/COFECUB-88881.370894/2019-01) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A. O. Andrade é fellow do CNPq, Brasil (304818/2018-6); e L. C. Mendes, I. A. Marques e C. M. Alves são bolsistas do Programa CAPES/COFECUB (88887.612297/2021-00, 88887.628121/2021-01 e 88887.662002/2022-00 respectivamente).

REFERÊNCIAS

- [1] FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, P. et al. Leap motion controlled video game-based therapy for upper limb rehabilitation in patients with Parkinson's disease: a feasibility study. *Journal of Neuroengineering and Rehabilitation*, v. 16, n. 1, p. 133, 06 2019. doi: 10.1186/s12984-019-0593-x.
- [2] OÑA, E. D. et al. Effectiveness of Serious Games for Leap Motion on the Functionality of the Upper Limb in Parkinson's Disease: A Feasibility Study. *Computational Intelligence and Neuroscience*, v. 2018, p. 7148427, 2018. doi: 10.1155/2018/7148427.
- [3] GARCIA-AGUNDEZ, A. et al. Recent advances in rehabilitation for Parkinson's Disease with Exergames: A Systematic Review. *Journal of Neuroengineering and Rehabilitation*, v. 16, n. 1, p. 17, 29 2019. doi: 10.1186/s12984-019-0492-1.
- [4] STEINER, W. A. et al. Use of the ICF Model as a Clinical Problem-Solving Tool in Physical Therapy and Rehabilitation Medicine. *Physical Therapy*, v. 82, n. 11, p. 1098–1107, 1 nov. 2002.
- [5] FONTES, A. P.; FERNANDES, A. A.; BOTELHO, M. A. Funcionalidade e incapacidade: aspectos conceituais, estruturais e de aplicação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). *Revista Portuguesa de Saúde Pública*, v. 28, n. 2, p. 171–178, jul. 2010. doi: 10.1016/S0870-9025(10)70008-0.
- [6] HOEHN AND YAHR SCALE. *Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures*. [S. l.: s. n.], 2010. p. 4226–4226. doi: 10.1007/978-0-387-78665-0_5811.
- [7] FOLSTEIN, Marshal F.; FOLSTEIN, Susan E.; MCHUGH, Paul R. "Mini-mental state." *Journal of Psychiatric Research*, vol. 12, no. 3, p. 189–198, 1975. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6.
- [8] WHO | INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH (ICF). WHO, 2019. Disponível em: <http://www.who.int/classifications/icf/en/>. Accessed on: 4 Oct. 2020.
- [9] MATHIOWETZ, V. et al. Adult Norms for the Box and Block Test of Manual Dexterity. *American Journal of Occupational Therapy*, v. 39, n. 6, p. 386–391, 1 jun. 1985. doi: 10.5014/ajot.39.6.386.
- [10] MENDES, M. F. et al. Teste de destreza manual da caixa e blocos em indivíduos normais e em pacientes com esclerose múltipla. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 59, n. 4, p. 889–894, dez. 2001. doi: 10.1590/S0004-282X2001000600010.
- [11] JEBSEN, R. H. et al. An objective and standardized test of hand function. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, v. 50, n. 6, p. 311–319, jun. 1969.
- [12] LIMA, K. C. DE A.; FREITAS, P. B. DE. Avaliação da função manual e da força de prensão palmar máxima em indivíduos com diabetes mellitus. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 19, n. 4, p. 375–380, dez. 2012. doi: 10.1590/S1809-29502012000400014.
- [13] HERMENS, H. J. et al. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. *Journal of Electromyography and Kinesiology: Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology*, v. 10, n. 5, p. 361–374, out. 2000. doi: 10.1016/s1050-6411(00)00027-4.
- [14] MARCHETTI, P. H.; DUARTE, M. Instrumentação em Eletromiografia. *Laboratório de Biofísica, Escola de Educação Física e Esporte. Universidade de São Paulo*, 2006.
- [15] GOETZ, C. G. et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale presentation and clinimetric testing results: MDS-UPDRS: Clinimetric Assessment. *Movement Disorders*, v. 23, n. 15, p. 2129–2170, 15 nov. 2008. doi: 10.1002/mds.22340.